

**HAVO NAMLIGI VA UNI INSON ORGANIZIMIDAGI
AHAMIYATI.SHUDRING NUQTASI**

O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash vazirligi
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
biotibbiyot muhandisligi , informatika va biofizika kafedrası
2-son davolash fakulteti 1-kurs 128A-guruh talabasi
Abduvositova Zarina Furqat qizi

Ilmiy rahbar:

Ubaydullayeva Vazira Patchchaxonovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada havo namligining inson organizimiga ta'siri,havo namligi darajalari,turli hil havo darajalarida organizmda bo'ladigan o'zgarishlar va harorat va namlikni shudring nuqtasiga tasiri.

Kalit so'zlar: Intensiv, Gipertoniya. Gipotermiya, Arteroskleroz, Bronxial astma

Asosiy qisim:

Ob-havo va iqlim sharoiti odamlarning farovonligiga intensiv ta'sir qiladi,sog'lig'imizni yaxshilaydi yoki yomonlashtiradi. Bu nuqtai nazardan muhim parametr havoning namligi.Havoning namligi undagi suv bug ining miqdori bilan bog liq. Havoning namlik darajasini ko'rsatish uchun quyidagi tushunchalar mavjud: - g/m 3 bilan o'lchanadigan mutlaq namlik (bir kubometr havo necha gramm suvga ega ekanligini ko rsatadi) va ko proq tanish va idrok etish uchun qulay - nisbiy namlik % bilan o'lchanadi (suv bug'lari bilan havoning to'yinganligini ko'rsatadi). Havoning ma'lum miqdordagi suv bug'ini ushlab turish qobiliyati "quruq" va

"nam" havo haqidagi tushunchamizni belgilaydi. "Quruq" havo to'yinganlik holatiga erishish uchun juda ko'p miqdordagi suv bug'ini qabul qila oladigan va "nam" — suv bug'ining ozgina ko'payishi bilan bu bug' bilan to'yingan havo hisoblanadi. Nisbiy namligi 55% dan kam bo'lgan havo quruq, 56% dan 70% gacha o'rtacha quruq, 71% dan 85% gacha o'rtacha nam, 85% dan yuqori kuchli namlik hisoblanadi. Havoning nisbiy namligining maqbul qiymatlari 30 dan 70% gacha. Bizning sog'lig'imizga foydali ta'sir ko'rsatadigan o'rta iqlim sharoitidagi nisbiy namlikning maqbul qiymatlari 18-24°C haroratda 40 dan 60% gacha. albatta, namlik darajasi fasl (issiq mavsumda namlik darajasi sovuqdan yuqori), geografik joylashuvi, katta namlik mavjudligi kabi omillarga bog'liq. suv havzalari. Havo namligining gigienik ahamiyati uning insonning atrof-muhit bilan issiqlik almashinuviga ta'siri bilan bog'liq. Terlash orqali inson tanasi tomonidan issiqlikni berish jarayoni havoning suv bug'lari bilan to'yinganlik darajasiga bevosita bog'liq.

Yuqori namlik (85% dan ortiq) teri yuzasidan ter bug'lanishining pasayishi tufayli inson tanasi va tashqi muhit o'rtasida issiqlik almashinuvini qiyinlashtiradi. Namlik qancha ko'p bo'lsa, ter vaqt birligida shunchalik kam bug'lanadi va tananing haddan tashqari qizishi shunchalik tez sodir bo'ladi, bu hech bo'lmaganda letargiya va ko'ngil aynishiga olib keladi va maksimal darajada ongni yo'qotish, yurak xurujlari, miyaning kislorod ochligi. Atrof-muhit harorati 30°C dan yuqori bo'lgan yuqori namlik, ayniqsa, odamning issiqlik farovonligiga salbiy ta'sir qiladi, chunki ter bug'langanda deyarli barcha chiqarilgan issiqlik atrof-muhitga chiqariladi. Namlikning oshishi bilan ter bug'lanmaydi, balki terining yuzasidan tomchilar bilan oqadi; terning "to'kiladigan" oqimi paydo bo'ladi, bu tanani zaiflashtiradi va kerakli issiqlik uzatishni ta'minlamaydi. Yuqori namlik past harorat bilan birgalikda xavflidir, chunki kuchli gipotermiya xavfi mavjud. Shu bilan birga, o'rtacha nam havo sog'liq uchun juda foydali bo'lishi mumkin, u nafas yo'llarining shilliq pardalariga foydali ta'sir ko'rsatadi, balg'amni tozalashga yordam beradi va patogen bakteriyalardan himoya qiladi. Havoning etarli darajada namligi (20% dan kam)

nafas yo'llarining shilliq pardalari yuzasidan namlikning kuchli bug'lanishi tufayli inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu ularning qurib ketishiga va yorilishiga, so'ngra patogenlar bilan ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Ushbu namlik darajasida, hatto sog'lom odamlar ham nazofarenksda quruqlik hissi, ko'zlarida "og'riq", burundan qon ketishi mumkin. Bronxial astma bilan og'rigan bemorlar uchun juda quruq havo ayniqsa xavflidir, ular farovonlikning umumiy yomonlashuviga ega, hujumlar mumkin.

Boshqa tomondan, o'rtacha quruq havo past va yuqori haroratlarga toqat qilishni osonlashtiradi. Shunday qilib, masalan, nisbiy namlik past bo'lsa, yozgi issiqlik bir xil haroratga qaraganda osonroq toqat qilinadi, ammo namligi yuqori bo'lgan joylarda. Xuddi shu narsa muzlash haroratiga ham tegishli. Kam namlikdagi qattia sovuglar nam havo sharoitida kichik "minus" ga qaraganda kamroq noqulayliktug'diradi.

Odamlar uchun qulay namlik sharoitlari 30 dan 60% gacha bo'lgan ko'rsatkichlar deb ishoniladi. Ushbu ko'rsatkichlardan har qanday yo'nalishda og'ish nafaqat farovonlikka, balki jiddiy sog'liq muammolariga ham olib kelishi mumkin.

Kam namlik. Odam asosan suyuqlikdan iborat bo'lib, havodagi namlik pasayganda, terisi quriy boshlaydi va tana umuman suvsizlanadi. Shilliq pardalar quriydi, yorila boshlaydi, bu turli xil viruslar va bakteriyalarning tanaga osonroq kirib borishiga imkon beradi.

Yuqori namlik. Bunday sharoitda issiqlik chiqishi ko'payganligi sababli, organizm uchun haddan tashqari qizib ketish xavfi mavjud. Insonning farovonligi yomonlashadi, zaiflik paydo bo'ladi. Ushbu omilga uzoq vaqt ta'sir qilish immunitetning pasayishiga yordam beradi. Surunkali yurak-qon tomir kasalliklari, gipertoniya, ateroskleroz bilan og'rigan odamlar ayniqsa ta'sirlanadi, chunki bu kasalliklar yuqori namlik davrida kuchayadi.

Nafaqat odamlar azob chekmoqda! Namlik yuqori bo'lgan joylarda namlik paydo bo'ladi va mebel yomonlashadi, natijada mog'or va qo'ziqorin paydo bo'ladi. Bu ham inson salomatligiga salbiy ta'sir qiladi.

Yozda, yuqori namlik bilan, ko'pchilik odamlar o'zlarini juda qulay his qilmaydi. Buning sababi shundaki, havo namlik bilan to'yingan (uning harorati qancha ko'p bo'lsa, u shunchalik ko'p suvni "singdirishi" mumkin) va nafas olish qiyinlashadi.

Qishda, past haroratlarda namlik ham pasayadi va havo uni singdirishga tayyor, shuning uchun terlash ko'payadi va shu bilan birga tanaga issiqlik beriladi. Yuqori haroratlarda va past namlikda issiqlikka toqat qilish ancha oson. Agarnamlik ko'tarilsa, odam sezishi mumkin

- tana haroratining ko'tarilishi
- zaiflik
- bosh og'rig'i
- yurak urishi va nafas olish tezligi
- bug'lanish (ter) orqali tanadan issiqlik chiqariladi.

Agar past haroratda namlik ko'tarilsa, odam, aksincha, gipotermiyani boshdankechiradi.

Shudring nuqtasi va uning ahamiyati

Shudring nuqtasi - bu havo ichidagi suv bug'larining kondensatsiyalanib, suyua holatga o'tadigan haroratdir. Boshqacha aytganda, shudring nuqtasi havodagi nisbiy namlik 100% ga yetganida hosil bo'ladi. Shu vaqtda havo suv bug'larini ushlab tura olmaydi va ular kondensatsiyalanadi, ya'ni shudring yoki tomchilarga

aylanadi. Shudring nuqtasi havoning harorati, bosimi va namligiga bog'liq. U meteorologiyada, sanoatda, qurilishda va inson salomatligida muhim rol o'ynaydi.

Shudring nuqtasini aniqlash:

- Shudring nuqtasini aniqlash uchun havoning harorati va nisbiy namlik o'lchanadi.
- Yuqori harorat va namlik shudring nuqtasini oshiradi, past harorat esa shudring nuqtasini pasaytiradi.
- **Masalan:**
- Agar havo harorati 25°C va nisbiy namlik 60% bolsa, shudring nuqtasi taxminan 16°C bo'ladi.
- Agar havo juda nam (90-100%) bolsa, shudring nuqtasi havo harorati bilan deyarli bir xil.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. „TIBBIY VA BIOLOGIK FIZIKA“ A.N.REMIZOV „O'zbekiston milliy ensklopediyasi“ Toshkent-2005
2. „BIOFIZIKA“ BOZORBOYEV.M.I, MULLAJONOV I Toshkent-2018
3. IJTIMOYIY TARMOQLAR: fabrica-tumana.ru, cge48.ru.
4. <https://www.collegesidekick.com/study-docs/6628578>
5. <http://m.srcyrl.tch-sz.net/info/lair-humidity-overview-24384936.html>.